

Comunidades de vecinos tienen una preocupación recurrente: contratar un seguro de comunidad o no llevarlo a cabo y abonar las derramas en el momento en que se presenten los imprevistos. El Conjunto Herrero Brigantina, especialistas en finanzas, proponen su visión al respecto.

La ley de Propiedad Horizontal (Ley 49/1960) no considera obligación tener un seguro de red social, si bien hay tres comunidades autónomas que lo necesitan : Red social Valenciana, Comunidad de La capital de España y Cataluña. En estas áreas, es requisito que las edificaciones tengan un seguro de Compromiso Civil que les resguarde de incendios y daños a terceros.

El Grupo Herrero Brigantina recomienda revisar las condiciones en general del seguro para entender si cubre reparaciones en el trastero. En general, el seguro de la red social cubre los costos de reparación estructural del trastero, incluyendo la puerta. Sin embargo, si hubo algún hurto o suceso, esto es dependiente del seguro del hogar del dueño.

La ley de Propiedad Horizontal requiere que los locales también paguen su parte del seguro de la comunidad y se piensan propietarios igual que los dueños de casas. Según el Grupo Herrero Brigantina, el monto que los dueños de locales tienen que pagar es dependiente del campo o actividad que desempeñen. En ciertos casos, si la actividad es dañina, los locales quedan excluidos de las pólizas de inmuebles y de la red social.

El valor de la prima de [Planes de pensiones](#)

un seguro de comunidad se basa en varios factores, como el año de construcción del edificio, su antigüedad, reformas realizadas, número de plantas, tamaño, presencia de estacionamiento, tipo de vivienda, locales y oficinas, plus como piscinas y zonas recreativas, y número de propietarios y arrendatarios.

En el caso de que un vecino se niegue a pagar el seguro, el Grupo Herrero Brigantina recomienda buscar consejos y protección jurídica, si está incluido en el seguro contratado.